

Analyse Enquêtes

Versie: 28.08.2025

Inleiding

In deze analyse zijn 42 enquêtes verwerkt. Deze enquêtes zijn niet allemaal volledig ingevuld, maar concentreren zich vooral op de uitdagingen die de respondent ervaart. Een aantal vragen bleek voor bepaalde respondenten niet van toepassing. Daarnaast waren er 11 respondenten, die niet de enquête hebben ingevuld, maar die in een fysieke mantelzorgbijeenkomst op twee verschillende locaties zijn geweest en hun input daar hebben gegeven. Daardoor werd het mogelijk om dieper in te gaan op de antwoorden die gegeven werden. Er zit kennelijk een enkele overlap in, maar mede door de mantelzorgbijeenkomsten werden situaties en behoeften aanzienlijk duidelijker.

Deze analyse is een generieke verwerking van de uitkomsten en refereert aan een Excel document, waarin de antwoorden van de schriftelijke respondenten zijn geordend. De antwoorden vanuit mantelzorgbijeenkomsten zijn vastgelegd in verslagen, maar volstrekt anoniem en niet openbaar voor anderen dan de deelnemers zelf.

Onderscheid zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers

De eerste vraag in de enquête gaat over de gevoelsmatige zorgzwaarte. Zorgverleners en vrijwilligers ervaren hun taak niet als zwaar. Ze geven aan, dat ze genoeg vrije tijd hebben, waardoor ze afstand kunnen nemen van de problematiek. Mantelzorgers ervaren de zorg bijna allemaal 'zwaar tot zeer zwaar' en geven als argument dat ze niet of nauwelijks nog een eigen leven kunnen leiden. Overigens zijn er wel twee respondenten, die de zorgverantwoordelijkheid vanzelfsprekend vinden en het daarom niet erg vinden om geen tijd voor zichzelf te hebben.

We concentreren onze verdere bevindingen op de reacties van mantelzorgers (meestal partners, twee keer volwassen kinderen met ook een eigen gezin).

Beperkt netwerk

Als meest voorkomend argument om de zorg als mantelzorgers 'zwaar' te vinden is het krimpen van het sociale netwerk. Op enkele uitzonderingen na, ervaren alle mantelzorgers een terugtrekkende beweging van het sociale netwerk. Familie en vrienden nemen afstand; komen niet meer langs en nemen geen contact meer op.

Dit staat haaks op de breed verspreide boodschap, dat mensen met dementie door de samenleving opgenomen zouden moeten worden (sociale benadering van dementie). Uit deze enquête blijkt feitelijk, dat dit in de praktijk helemaal niet gebeurt. De uitzondering zijn professionals (met beperkte tijd) en persoonlijk gemotiveerde vrijwilligers, doorgaans met een zorgachtergrond, waarvan er relaties weinig zijn (ook een opmerking van ca. 10 respondenten) en die alleen parttime inzet bieden, meestal op een vaste locatie (geven ze zelf aan).

Respondenten vragen naar oplossingen voor dit krimpend netwerk. Men zou willen, dat het sociale netwerk weer terugkeert en zich niet laat afschrikken door de dementie van de zorgvrager

Projectsuggestie

Er bestaan al initiatieven om het netwerk van thuissituaties met dementie te verstevigen. Dat zou concreter kunnen worden aangepakt door b.v. netwerkmakers, die gesprekken kunnen voeren met mensen die in zo'n netwerk zaten. Het zou ook de moeite waard kunnen zijn om eens te overwegen om sessies te organiseren voor het netwerk, buiten de primaire mantelzorgers, voor wie al veel georganiseerd wordt.

Het valt tevens op, dat primaire mantelzorgers niet altijd assertief genoeg zijn om hulp te vragen. Ze worden vaak zodanig opgeslokt door de dagelijkse zorg, dat ze niet de energie hebben om het netwerk om hulp te vragen. Daar staat tegenover, dat in een enkele onderzochte situaties (in een ander werkgebied weliswaar) het 'oude' netwerk zich vooral geen raad weet met dementie en geen idee heeft wat ze kunnen bijdragen. Als ze een concrete hulpvraag krijgen, zullen ze er doorgaans positief op reageren.

Dit fenomeen is de moeite waard om in kaart te brengen, omdat het ook veel van de andere inspanningen mogelijk kan beperken.

Het zou in elk geval kunnen betekenen, dat de mantelzorger hulp nodig heeft bij het stellen van gerichte vragen aan het netwerk en dat het netwerk méér zou moeten weten over de betreffende mens met dementie.

Wellicht zijn 'relatie-bijeenkomsten' de moeite van het overwegen waard. Dat zijn bijeenkomsten zoals mantelzorgbijeenkomsten, maar dan voor relaties van een thuissituatie met dementie.

Problemen met professionele hulp

Het tweede argument om zorg als 'zwaar' te ervaren is, dat de gewenste professionele hulp tekortschiet. In de enquêtes staan zowel klachten over de kwaliteit van de professionele hulp (6x) als over de beschikbaarheid van professionals (20x).

Twee specifieke beroepsgroepen worden genoemd als het gaat om een gebrek aan professioneel inzicht. Op de eerste plaats zijn dat begeleidingsorganisaties, die kennelijk niet veel meer kwaliteit leveren dan een huishoudelijke hulp (letterlijke quote). Op de tweede plaats gaat het om enkele huisartsen, die weliswaar kunnen indiceren en testen, maar opvallend vaak weinig inzicht hebben in de gevolgen van dementie. Dat beschrijven respondenten als 'teleurstellend'.

Let wel, tegelijkertijd worden er ook huisartsen genoemd, die heel betrokken en met kennis van zaken werken.

Professionals in een werkgebied kunnen ieder voor zich een andere benadering bij dementie hanteren. Het is afhankelijk van de organisatie waar ze voor werken, maar ook afhankelijk van inzicht dat zij zelf verworven hebben. Dat is niet eenduidig en daarmee verwarrend voor een aantal respondenten.

Tevens wordt de aandacht van professionals veelal als 'te beperkt' ervaren. In dat kader worden casemanagement en thuiszorg genoemd. Vooral bij acute vragen en noden is het lastig om aan te kunnen kloppen bij professionals. Dit geldt niet voor cliënten bij één van de twee betrokken dagbestedingsorganisaties. Die kunnen kennelijk wel beter inspelen op niet-planbare vragen of verzoeken.

Projectsuggesties

Te weinig kennis van dementie en dan met name hoe ermee om te gaan en wat de gevolgen zijn is een tekortkoming die met opleiding is te verbeteren. Dat zou daarom ook mogen gebeuren en misschien ook wel verplichtend moeten zijn om in het werkgebied te mogen acteren.

Het zou een goed idee kunnen zijn, als professionals in hetzelfde werkgebied met elkaar overeenkomen welke visie op-, en aanpak van dementie men hanteert. Als daar een onafhankelijke kwaliteitstoets op rust, dan is de professionaliteit van ook beter verzekerd.

Het aantal professionals is beperkt. Dat lijkt in de komende jaren niet te verbeteren. Dat betekent, dat het professionele veld om te beginnen intensief zou moeten samenwerken en vervolgens een gebiedsgerichte organisatie opzetten, waardoor met beperkte menskracht toch meer problematiek kan worden aangepakt.

Dit sluit goed aan bij de uitkomsten van een deelproject over de mogelijk intensievere inzet van landelijk gelegen dagbestedingsorganisaties t.b.v. thuissituaties.

Thuiszorg

Specifiek over thuiszorg is een aanvulling op zijn plaats, omdat het zo expliciet wordt genoemd. Een aantal respondenten geeft namelijk aan, dat de thuiszorg voor bijzondere problemen zorgt, vooral als ze betrokken zijn bij de ochtendzorg. Bij dementie is het belangrijk, dat zo weinig mogelijk verschillende mensen betrokken zijn bij de zorg en dat ze zowel in tijd als in handelingen herkenbaar werken en steeds hetzelfde. Daarbij is het ook nog van belang, dat het begeleiden in de ochtend heel ontspannen verloopt, omdat anders de zorgvrager het stressgevoel overneemt. Dat kan thuiszorg lang niet altijd waarmaken. Er zit soms tot drie kwartier speling (aldus 3 respondenten) tussen de afgesproken tijd en het moment dat thuiszorg werkelijk komt. Het is daarbij niet altijd dezelfde medewerker. Daarmee start de dag bij dementie in deze situaties heel slecht. Daar hebben primaire mantelzorgers soms de hele verdere dag last van.

Projectsuggesties

In de situaties die hierboven genoemd zijn, gaat het niet om medisch voorbehouden handelingen. Het gaat voornamelijk om wassen/douchen en aankleden, om kleine verzorgende handelingen m.b.t. bijvoorbeeld een stoma of een katheter.

Als de primaire mantelzorger nog in staat was geweest om dat zelf te doen, dan zou thuiszorg niet in beeld zijn. Dat betekent, dat het ook door een andere partij dan thuiszorg kan worden overgenomen, bij voorkeur een partij waarvan het gezicht al bekend is bij de zorgvrager.

Bij de beide dagbestedingsorganisaties wordt al gewerkt met het uitbreiden van hun dagbesteding naar de thuisomgeving. Het is nog wel van belang om vast te stellen of het financieel goed te regelen is.

Regie mantelzorg en éénduidig begeleidingsplan

Bij een aantal respondenten wordt (enige) frustratie ervaren over de wijze waarop professionals handelen t.b.v. hun naaste met dementie. Het gaat in feite over twee aspecten. Ten eerste wordt weliswaar aangegeven dat de thuissituatie zelf in regie is (in de praktijk doorgaans de primaire mantelzorger), maar in de praktijk wordt dat nog weleens anders ervaren wordt.

Ten tweede ervaren thuissituaties last van goedbedoelde, maar wel heel diverse adviezen.

Projectsuggestie

Wat professionals ook kunnen 'vinden' van een thuissituatie; als er een primaire mantelzorger is, dan is hij of zij toch degene die uitdaging van een naaste met dementie moet dragen. Daar is de één misschien beter toe in staat dan de ander, maar dat is in dit kader eigenlijk niet relevant.

Dit zou mogen betekenen, dat er met behulp van een casemanager en wellicht een dagbestedingsorganisatie (omdat die de cliënten heel goed kent) een overzichtelijk team wordt gevormd, dat elkaar steeds alle drie informeert. Met hen (en dan de mantelzorger voorop) zo een éénduidig begeleidingsplan moeten worden ontwikkeld (soms ook wel: zorgleefplan), waar iedereen die betrokken is, zich aan zou moeten houden.

Geen gericht aanbod van activiteiten

De enquête was primair bedoeld om te achterhalen of het aanbod van activiteiten voor thuissituaties met dementie voldoende en passend zou zijn. Hoewel het kennelijk niet de meest genoemde zorg voor thuissituaties met dementie is, wordt van respondenten wel duidelijk dat het aanbod in elk geval nauwelijks passend is, met uitzondering van de dagbesteding in het buitengebied. Daar worden kennelijk wel passende activiteiten aangeboden.

Respondenten geven aan, dat ze op zoek zijn naar plaatsen 'in de buurt' waar een naaste met dementie planbaar, maar ook niet-planbaar naartoe zou kunnen en daar ook zonder al te veel moeite heen zou gaan. Daarbij realiseren naasten/mantelzorgers zich, dat het dan geen passieve opvang mag zijn, omdat de zorgvrager dat niet altijd accepteert. Bij een niet-passende opvang heeft de naaste/mantelzorgers geen rust en moet dan alsnog thuisblijven omdat het risico te groot is, dat de zorgvrager er snel weer weg wil of zelfs wegloopt.

Projectsuggestie

Zogenaamde 'voorliggende voorzieningen' voor mensen met dementie functioneren alleen, als de mens daar voor hem/haar passende, zingevende activiteiten aangeboden krijgt.

Er is met de WMO-organisatie 'SIEM' een 'huiskamerproject' in de maak. Als deze organisatie open staat voor een aanpak, zoals die bij de dagbestedingsorganisaties in het buitengebied al wordt gehanteerd, dan zou dat echt iets kunnen oplossen.

Een zorgvrager die gepland of ongepland gebruik maakt van zo'n voorziening zou dan op voorhand gezien moeten zijn om te weten welke activiteiten voor hem of haar zodanig passend zijn, dat de zorgvrager graag in de voorziening is, ook al gebeurt dat onplanbaar vanwege een calamiteit thuis. Een dergelijke faciliteit zou vervolgens tenminste 6 dagen in de week toegankelijk moeten zijn van 's ochtends vroeg tot in de avond, vergelijkbaar met voor- en naschoolse opvang.

Geen geschikte faciliteiten

In het verlengde van het voorgaande wordt door respondenten ook gesproken over het gebrek aan geschikte of passende faciliteiten. Als eerste gaat het om de mogelijkheid voor zorgvragers om ergens vrij te kunnen bewegen, zonder al te grote risico's (denk aan een parkachtige omgeving). Daar is kennelijk wel behoefte aan.

Vervolgens gaat het om hulp bij een eigen hobby, of aansluiten bij iemand die een hobby heeft of werk verricht, dat past bij de zorgvrager. Kennelijk wordt (te) snel gedacht, dat een zorgvrager niets meer zou kunnen. Daar gaat de mens zelf vervolgens ook in geloven en wordt ofwel passief ofwel tegendraads in het gedrag.

Projectsuggestie:

Er is vraag naar gerichte inzet van vrijwilligers. De vrijwilligers die er al zijn, hebben doorgaans een sterke drang om te willen zorgen, maar de mens met dementie vraagt vooral om serieus genomen te worden en gerichte ondersteuning bij wat hij/zij misschien niet meer volledig zelfstandig kan doen. Er zou een soort vacaturebank nodig kunnen zijn om vraag en aanbod op individueel niveau te kunnen koppelen. De zorgvrager is dan eigenlijk geen zorgvrager, maar een vrijwilliger met een overzichtelijke beperking, die mee kan doen met het uitvoeren van een hobby of het uitvoeren van werkzaamheden. Dit is niet nieuw. Een aantal Zorgboerderijen kent dit principe ook en daarnaast is er het initiatief DemenTalent, dat hier al veel ervaring mee heeft opgedaan.

Onbegrip in de buurt

Respondenten hebben niet alleen te maken met een krimpend netwerk, maar ook met onbegrip in de woonomgeving. Dat varieert van negeren tot openlijke kritiek op het gedrag van de zorgvrager, terwijl het (kennelijk) gaat om onvermijdelijke problematiek die past bij dementie.

Er worden 3 situaties beschreven, waarbij de mantelzorgers de zorgvrager niet meer naar buiten laten gaan, omdat ze dan problemen ervaren met omwonenden. Eén respondent heeft zelfs echt veel last van een 'buurman'.

Dat is jammer, want in een aantal gevallen zou de zorgvrager nog best zelfstandig buiten kunnen lopen, als de buurt een oogje in het zeil zou kunnen houden, b.v. als de zorgvrager kennelijk gaat dwalen.

Projectsuggestie:

Specifiek in dit werkgebied wordt door vrijwilligers de functie van 'buurtcoach' genoemd. Het ligt voor de hand om deze functionaris in te zetten voor meer begrip en acceptatie in de buurt en misschien wel te bewerkstelligen, dat de buurt ook een wat meer actieve ondersteuningsrol speelt. Die is tenslotte heel beperkt, maar kan een groot verschil maken.

Opvolging door verpleeghuisinstellingen

Respondenten waarbij de zorgvrager intussen is opgenomen zijn voor ca. de helft min of meer tevreden over het verpleeghuis (en noemen dat vaak 'verzorgingstehuis'), maar als argument wordt uitsluitend genoemd, dat de mantelzorger nu minder zwaar belast is en meer tijd voor zichzelf heeft. Weliswaar worden de enquêtes door mantelzorgers ingevuld, maar het valt op dat met betrekking tot dit onderwerp geen enkele keer het voordeel voor de zorgvrager wordt benoemd.

De andere helft van betreffende respondenten benoemt beperkingen van het verpleegtehuis en had die keuze langer willen uitstellen, vooral omdat ze van mening zijn dat het verpleeghuis niet voldoende kan bieden wat de zorgvrager nodig heeft, met name op het gebied van persoonlijk passende c.q. activerende dagactiviteiten.

Respondenten waarvan de zorgvrager (nog) niet is opgenomen geven aan dat ze mede daarom geneigd zijn om over eigen grenzen van belastbaarheid heen te gaan, omdat het alternatief niet goed voelt. Niemand stelt echter dat verpleeghuizen 'slecht' zouden zijn. De kleinschalige oplossingen in de buurt worden wel nadrukkelijk positief beoordeeld.

In dit werkgebied is niet genoemd dat er lange wachtlijsten zouden zijn en daarom het thuis blijven gedwongen wordt verlengd. Wel wordt genoemd dat een eerste keuze een wachttijd kent, zoals bij de dagbestedingen in het buitengebied, die ook woonfaciliteiten hebben of binnenkort gaan aanbieden.

Projectsuggestie

Binnen de kaders van dit project kan alleen maar de hoop worden uitgesproken dat verpleeghuizen die ook mensen met dementie opnemen beter gaan beseffen welke vorm van zorg voor deze doelgroep belangrijk is. Dat zal nog niet eenvoudig zijn, omdat medewerkers vooral zijn opgeleid om te 'zorgen' en veel minder om te begeleiden bij resterende zelfredzaamheid.

Het zou fijn zijn, als ze willen aansluiten bij de gezamenlijk gedragen benadering van dementie, die eerder in dit document is beschreven.

CONCLUSIE en AANBEVELINGEN

De vraag naar passende activiteiten en bijbehorende faciliteiten concentreert zich voornamelijk op twee elementen:

1. Het (re-)activeren van het eigen netwerk

Thuisituaties hebben doorgaans een redelijk netwerk gekend, maar zijn dat gedurende het dementieproces van de zorgvrager grotendeels kwijtgeraakt.

Het lijkt erop, dat dit geen onomkeerbaar proces is. Thuisituaties zelf durven het netwerk niet gemakkelijk aan te spreken en het netwerk weet niet goed raad met de situatie. Dat creëert de afstand.

Echter, als het netwerk door derden wordt aangesproken, dan zijn veel leden van dat netwerk bereid om zich wel degelijk in te zetten, mits het een afgebakende ondersteuning is, met een reële inspanningsverplichting. Het netwerk dient ook goed te begrijpen wat de dementie van de

zorgvrager precies betekent. Dat kan met een aanpak, die vergelijkbaar is met mantelzorgbijekomsten.

Het eigen netwerk geniet bij de thuissituatie de voorkeur boven de inzet van vrijwilligers van buiten. Hiermee kan overbelasting van de thuissituatie substantieel worden beperkt.

2. Het aanbieden van opvanglocaties met passende faciliteiten

Als we willen bereiken dat inloopvoorzieningen en dagbesteding daadwerkelijk bijdragen aan langer thuis wonen met dementie, lijken we gericht te moeten gaan kijken naar de werkelijke behoefte en dienen we het aanbod daarop beter af te stemmen.

De werkelijke vraag en het concrete aanbod vanuit de beleving van b.v. welzijnswerk, vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen lopen kennelijk uiteen.

Bestaande voorzieningen hebben zeker een functie, maar om optimaal resultaat te behalen in het kader van langer thuis kunnen wonen met dementie is er iets meer of iets anders nodig.

Er is heel praktisch behoefte aan 'opvang'-locaties, waar een primaire mantelzorger een zorgvrager 'gerust' kan achterlaten voor een korte tijd (enkele uren tot maximaal 2 dagdelen), vooral ook op ongeplande momenten. Primaire mantelzorgers lopen (te) vaak tegen het probleem aan, dat de samenleving iets van hen verwacht, wat ze niet kunnen nakomen, omdat de zorgvrager thuis niet zomaar alleen kan worden achtergelaten. Denk op de eerste plaats aan afspraken bij medische en paramedische voorzieningen, omdat mantelzorgers zelf ook vaak kwetsbaar zijn. Op de eerste plaats zou dan een beroep gedaan moeten kunnen worden op het netwerk (zie onder 1), binnen gemaakte afspraken, maar dat is vaak niet voldoende.

Voor kinderen bestaat er een voor- en naschoolse opvang, omdat ze niet veilig alleen thuis kunnen zijn. Ook zorgvragers met dementie kunnen vaak niet veilig alleen thuis zijn. In die zin is het vergelijkbaar.

Het betekent wel, dat een passende locatie minstens 6 dagen per week beschikbaar moet zijn, van 's ochtends vroeg tot in de avond en dat het mogelijk is om er ongepland naar toe te kunnen gaan.

Tot zo ver de behoefte van de primaire mantelzorger.

Voor zorgvragers zijn er ook eisen verbonden aan een dergelijke locatie. Het moet een locatie zijn, waar de zorgvrager graag komt. Dat is een strikte voorwaarde, omdat anders weerstand wordt geboden, zeker als het ook nog ongepland moet gaan.

De aantrekkingskracht van een locatie of een faciliteit heeft bij dementie vrijwel altijd te maken met de mogelijkheden om zingend bezig te kunnen zijn, gehoord en gezien te worden. Daarnaast moet de zorgvrager er voldoende 'vrijheid' ervaren.

Een opvang met koffie en spelletjes gaat daarom niet werken.

In het kader van nieuw te ontwikkelen beleid en zogenaamde 'huiskamer'-faciliteiten, lijkt het raadzaam om hiermee rekening te houden.

Indien dit project een vervolg mag krijgen, zullen we hierop ook met name inzetten.